

EXERCITO, ERGO SUM

Eugenia NEGRU

gr. did. sup., Liceul Prometeu-Prim din Chișinău

Excursia și tabăra școlară – activitate cu plusvaloare egală școlii

Rezumat: Articolul aduce în prim-plan plusvaloarea excursiei și a taberei școlare. Autoarea propune un decalog pentru părinți/învățători cu o posibilă explicație, pornind de la experiența excursiilor și a taberelor organizate cu copiii.

Cuvinte-cheie: excursie, tabără școlară, valoare educativă.

Abstract: The article examines the added value of school

trips and school camps. A number of rules for parents and teachers is proposed, along with explanations, based on the author's own experience of organizing school trips and camps.

Keywords: school trip, school camp, educational value.

”Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Această lume nu va mai exista când ei vor fi mari și nimic nu ne va permite să fim în lumea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.”

(Maria Montessori, *Descoperirea copilului*)

Părintele acasă, învățătorul/profesorul la școală sau propriile amintiri din copilărie povestesc despre frumoasa, așteptată cu nerăbdare excursie sau tabără școlară. Acest sentiment – îmi place să-i spun *trepă-duș*, când abia aștepți să urci în autocar și să-ți cauți locul, când povestești ce ți-au pus de mâncare, când creezi programul pentru nelipsita petrecere în pijamale – este momentul meu preferat al minivacanței elevilor. Este frumos să-i vezi și pe părinții cuprinși de bucuria pruncilor, de umbrele de îngrijorare de pe chipurile lor, de sfaturile neuzite deja de copii, de pupiciii fugari – să nu-i vadă restul colegilor. Învățătorii (peste tot se va înțelege și profesorii), odată prinși în această aventură, devin altfel. Nu exagerez afirmând acest lucru. Se preschimbă din omiduțe în fluturi: cu altă ținută decât la școală, mult mai permisivi, cu un alt mesaj dojenitor (dacă este cazul). Copiilor le plac

acești învățători-fluturi, iar învățătorii învață să-și vadă elevii prin ochi de fluturi.

Titlul articolului nu vrea să fie o afirmație tip *hybris*. Încerc doar să apreciez deosebit de utila contribuție a acestui tip de activitate în viața tuturor actorilor educaționali: părinți, elevi, învățători. În primul rând, este un mare câștig personal pentru copii, atunci când taberele sau excursiile sunt diverse, poartă ținută academică adecvată vârstei și intereselor copiilor, reușesc să fie altfel organizate decât la școală.

Implicarea copiilor nu mai depinde de nota sau de aprecierea școlară/de catalog, se conectează o motivație interioară a participării la activități, care aduce bucurie, care alimentează amintirile fericite ale copilăriei.

Învățătorii, la rândul lor, au un mediu în care pot observa comportamente, atitudini, reacții în alte împrejurări decât cele școlare. Este, practic, un mediu al copiilor – o țară cu oameni mici, în care aplică/exersează în comunitatea lor legi nescrise, cutume, norme învățate fie acasă, fie la școală. Este cadrul în care învățătorul poate evalua comportamente din viața cotidiană, poate construi strategii de reglare a unor situații/relații de grup, poate observa copilul în cotidianul său – la masă,

în spațiul de dormit sau de joacă. Considerăm acest cadru deosebit de util învățătorului pentru facilitarea creșterii copiilor.

În ultimii ani, de când telefoanele, tabletele, jocurile electronice au devenit parte componentă a vieții școlarelor mici, s-a modificat și farmecul excursiei și al taberei. Familia, părinții sunt îngrijorați pentru copiii lor care pleacă în excursie sau tabără pentru 3-8 zile parcă mult mai mult decât erau îngrijorați părinții noștri altădată, când ne lăseau în tabără câte 24-30 de zile. În cele mai dese cazuri, intervenția părinților de la distanță, prin intermediul rețelelor de socializare sau telefon, uzează această *libertate* a copilului prin tutelare excesivă.

Am îndrăznit să construiesc un decalog pentru părinți/învățători, cu o posibilă explicație, pornind de la experiența excursiilor și a taberelor organizate cu copii.

1. Aveți încredere în învățător. În orice excursie, inclusiv în cea organizată în afara țării, învățătorul își asumă întreaga responsabilitate pentru viața și securitatea copiilor. Asigurați-vă că vă este cunoscut profesional cadrul didactic și aveți coordonatele lui; discutați personal cu el. Pe parcursul excursiei/taberei, inițiați un grup pe rețelele de socializare, unde învățătorul să vă poată comunica informații despre copii, să poată posta fotografii sau trimite mesaje. Nu telefonați de câteva ori în zi ca să aflați ce face copilul dumneavoastră. Fiți siguri, în cazul în care va fi necesar, se va comunica în timp util.

2. Lăsați telefonul copilului acasă. Experiența îmi arată că o excursie poate eșua ușor/frumos din cauza telefonului. Copilul este ”prizonierul” acestuia, al gadgeturilor. Timpul petrecut fără părinte este văzut de el ca timp în care telefonul îi este rege. Fie în autocar, în drum, fie în cameră, fie în spațiul de odihnă, copilul preferă să stea cu ochii în telefon. Trebuie să duci bătații mari pentru a-l despărți de el. Frecvent, motivează necesitatea păstrării acestuia pentru a face fotografii. Practic, mai tot ce văd e prin obiectivul aparatului, detalii despre care nu-și mai amintesc mare lucru, frânturi de imagini despre care nu știu nimic, care dispar în coșul de gunoi al acestuia. Este necesar să cerceteze lumea cu ochiul liber, să treacă imaginea lumii prin percepția vie a cunoașterii, să o confrunte cu experiența anterioară, să ”înjghebe” o poveste reală a vieții.

Elevul de școală primară și cel de gimnaziu sunt în proces de construire a relațiilor cu ceilalți, abia învață/exersează practicile conviețuirii în comunitate. Accesul la rețelele de comunicare, exemplul adulților le deschide toate ușile pentru fotografierea/filmarea ”neautorizată” a colegilor, manevrarea cu aceste imagini. Întotdeauna, aceste situații sunt greu de rezolvate, sunt delicate, pentru că afectează sentimente, copiii devin motiv de glume urâte, supărări, frustrări, uneori cu sechele pentru mai mult timp.

Telefoanele sunt uitate, pierdute, deteriorate. Copilul are în responsabilitate un lucru scump, pentru care știe

Figura 1. Plusvaloarea activităților de tabără/excursie

că va fi cert acasă; învățătoarea fizic nu poate supraveghea integritatea tuturor telefoanelor. Încă o problemă, care poate fi rezolvată cu ajutorul părinților. Înainte de a-i permite copilului să se înscrie pentru excursie, negociați această condiție. Va câștiga, în primul rând, micul turist din familie.

3. Urmăriți buletinul meteo. Sună straniu acest sfat, dar este util, în primul rând pentru copil. Urmăriți împreună buletinul meteo pentru zona unde are loc excursia, discutați condițiile meteo prognozate în cheia vestimentației de luat. Selectați hainele potrivite pentru zona și temperatura anunțată, încălțăminte. Nu uitați de

umbrelă. Lăsați aceste lucruri la îndemâna copilului, nu în portbagaj. Cu siguranță, învățătorii transmit lista cu cele necesare, dar este de responsabilitatea părinților să se asigure că fiul ori fiica lor știe ce haine are, unde sunt puse, ce și când trebuie să îmbrace.

4. Dați-i bani în limite rezonabile. Una dintre părțile bune ale excursiei sunt banii personali. Conferă o senzație de oameni maturi, este frumos să-i tot vezi numărându-i și făcând planuri de cumpărături. Discutați cu învățătoarea care ar fi suma rezonabilă, sumele mari nu pot fi gestionate de școlarii mici și, în cele mai dese cazuri, sunt cheltuite pe lucruri nemerituose.

5. Acceptați darurile care vă sunt aduse din excursii. Cadourile oferite de copii sunt motiv de distracție pentru părinți. Firește, deseori, fiind vizitate mănăstirile sau piețele artisanale, copiii cumpără iconițe, cruciulițe, brățări, pixuri cu nume, cănițe cu inscripții sau linguri de lemn. Primiți cu drag aceste daruri mici, copiii le caută pentru fiecare membru al familiei, gândul lor se duce către fiecare dintre cei rămași acasă. Păstrați-le undeva în casă cu acces vizibil, prețuiți *iubirea în iconițe* a copilului.

6. Faceți bagajul împreună. Am întâlnit cazuri când copiii nu știu ce haine au în dotare. Excursia este evenimentul copilului departe de părinte. El va trebui singur să-și gestioneze garderoba, deci trebuie să știe ce are în valiză. Chiar dacă pare că-l ajutați, nu-i aranjați hainele pe zile, în punguțe. Este absolut necesar să le ordonați ca acasă în dulap: ciorapi, tricouri, pantaloni. Copilul va putea singur să aleagă cu ce să se îmbrace, în funcție de situație, chiar dacă este neasortată culoarea sau combinația nu o găsiți perfectă. Este exercițiul personal de racordare vestimentară la evenimentul în care este implicat. Faceți valiza împreună în așa fel încât copilul – fetiță sau băiețel – să o poată duce singur. El trebuie să învețe să fie autonom.

7. Evitați să-i dați copilului medicamente. În cazul în care are probleme de sănătate sau urmează să ia medicamente, discutați cu învățătorul sau cu medicul de tabără, care va supraveghea starea de sănătate a copilului. Chiar dacă avem buna încredere în discernământul copilului, dacă părintele nu este alături, doar un adult poate administra medicamentul. De asemenea, în cazul în care în familie există bolnavi cu viroze, intoxicații, nu-i permiteți copilului să plece în excursie, pentru siguranța sa și a celorlalți.

8. Dați-i o mâncare ușoară. De regulă, într-o excursie de o zi, copiii au mâncare la pachet. Părinții le dau de-ale gurii în cantități mai mari, pentru că, în excursie, pruncii seamănă cu viermii de mătase – vor să mănânce încontinuu. Evitați să le dați chipsuri, pop-corn, băuturi carbogazoase, chiar dacă insistă. În excursiile mai lungi, asigurați-vă că au rezerve de ronțait, ceva ușor. Este foarte important să se obișnuiască să ia masa la ora stabilită, meniul ales pentru toți copiii.

9. Lăsați-l pe copil să se plictisească. Sună scandalos. O bună parte din părinți (cu regret, foarte mulți) și-au învățat/dresat copiii să fie dependenți de ei, practic le sunt la dispoziție oricând, oriunde, oricum. Firește, e mult mai ușor să faci lucrurile mai repede în locul copilului decât să insiști să-l înveți; dorești să fie fericit și dacă fericirea îi este dată de telefon, copilul primește telefonul. Dacă se plictisește, se caută o modalitate de a-l distra. Copilul învață foarte repede că i se pune la dispoziție totul. Nou-nouț în practica educației e mofturosul ”Mă plictisesc!”. Și parcă se cere o intervenție a adultului, părinte sau profesor. Nu trebuie să ne sperie acest moft, pe noi nu ne-a distrat nimeni, ne-am căutat modalități de joacă singuri. Și pentru copilul nostru, de astăzi, plictisul trebuie să ceară invenție de jocuri, creativitate, comunicare cu ceilalți. În tabără, noi, adulții, lăsăm copiii să-și gestioneze singuri timpul liber. Experiența arată că ei se pot simți bine împreună, se pot organiza în echipe, se pot juca frumos. Acest timp este ținut minte, aceste relații fac bine tuturor.

10. Poartă pecetea familiei. Insistați în familie asupra lucrurilor pe care nu le poate face altcineva – să aibă grijă de el și de cei din jur. Acasă, copilul învață să facă baie, să strângă după el, să strângă patul, să mănânce îngrijit și ordonat, să stea corect la masă, să respecte liniștea și/sau intimitatea celorlalți, să se supună regulilor grupului, să ajute, să fie empatic.

”Nu închideți opera de educație în clasă” (Ch. Dessef, 1902) sau **în loc de încheiere**. Este ușor să predai, să înveți în cadrul clasei: rânduri de bănci, șiruri de elevi ordonați în fața profesorului. Este frumos, interesant, motivant și deosebit de util să înveți și altundeva și altceva. Excursia și tabăra sunt lumi/civilizații de oameni mici care învață să crească împreună, să construiască lumea în care vor trăi, ușor imitabilă lumea noastră, dar a lor – cu desăvârșire. Este meritul nostru dacă reușim să-i conducem spre zidirea acestui viitor al lor: empatic, cald, uman.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Antonesei L. (coord.) Ghid pentru cercetarea educației. Iași: Polirom, 2009.
2. De Peretti A., Legrand J.-A., Boniface J. Tehnici de comunicare. Iași: Polirom, 2001.
3. Gherasim L. R., Butnaru S. Performanța școlară. Iași: Polirom, 2003.
4. Marinescu S., Dinescu R. Invitație la educație. Suport metodic pentru lecții educative la gimnaziu și liceu. Pitești: Carminis, 2007.